

Original paper

XUSUSIY MAKTABLAR BOSHQARUV FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI

© F.R. Abdullayev¹

¹ A. Avloniy nomidagi PMMI mustaqil izlanuvchisi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

Mazkur maqolada xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirishning konseptual asoslari tahlil qilinadi. Unda boshqaruv samaradorligining ilmiy mazmuni yoritilib, uning asosiy tarkibiy komponentlari ajratib ko'rsatilgan. Shuningdek, xususiy maktablar boshqaruvini takomillashtirishning konseptual zarurati nazariy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: xususiy maktab, boshqaruv faoliyati, boshqaruv samaradorligi, konseptual asoslar, ta'limda menejment, institutsional rivojlanish.

Аннотация

В данной статье анализируются концептуальные основы повышения эффективности управленческой деятельности частных школ. Раскрывается научное содержание эффективности управления и выделяются ее основные структурные компоненты. Кроме того, теоретически обосновывается концептуальная необходимость совершенствования управления частными школами.

Ключевые слова: частная школа, управленческая деятельность, эффективность управления, концептуальные основы, менеджмент в образовании, институциональное развитие.

Annotation

This article analyzes the conceptual foundations for improving the effectiveness of management activity in private schools. It reveals the scientific content of management effectiveness and identifies its main structural components. In addition, the conceptual necessity of improving private school management is theoretically substantiated.

Keywords: private school, management activity, management effectiveness, conceptual foundations, educational management, institutional development

Xususiy maktablar ta'lim xizmatlari bozorining muhim subyektiga aylanib bormoqda. Shu bois ularning faqat faoliyat yuritishi emas, balki boshqaruv faoliyatining qanchalik samarali tashkil etilgani ham alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki xususiy maktabning barqaror rivojlanishi, ta'lim sifati, raqobatbardoshligi va institutsional salohiyati ko'p jihatdan boshqaruv tizimining samaradorligiga bog'liq [2].

Xususiy maktab boshqaruvi o'z mohiyatiga ko'ra ko'p omilli jarayon bo'lib, unda pedagogik, tashkiliy, ijtimoiy va strategik vazifalar o'zaro kesishadi. Shu sababli boshqaruv samaradorligini faqat ma'muriy natijalar yoki joriy tartib-intizom bilan izohlash yetarli emas. Uni ta'lim maqsadlariga erishish, ichki jarayonlarning uyg'unligi, jamoa hamkorligi va rivojlanish strategiyasining izchilligi bilan bog'liq holda talqin qilish lozim [5].

Ilmiy adabiyotlarda ta'lim muassasalari boshqaruvi, maktab liderligi va samaradorlik masalalari keng yoritilgan bo'lsa-da, xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini aynan konseptual asoslar nuqtayi nazaridan tahlil qilish yetarli darajada tizimlashmagan [4]. Holbuki, muammoning konseptual asoslarini aniqlash uning mazmunini to'g'ri anglash, tayanch tushunchalarni belgilash va keyingi ilmiy izlanishlar uchun mustahkam nazariy zamin yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Mazkur maqolaning dolzarbligi shundaki, xususiy maktablardan yuqori natijadorlik, moslashuvchan boshqaruv va sifatli ta'lim talab etilayotgan bir paytda, ushbu jarayonni ta'minlashning konseptual asoslari yetarli darajada aniqlashtirilmagan. Shundan kelib chiqib, maqolaning maqsadi xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirishning konseptual asoslarini aniqlash va ushbu jarayonni belgilovchi tayanch tushunchalarni tahlil qilishdan iborat [3].

Xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligining ilmiy mazmunini ochib berish, avvalo, ushbu tushunchaning mohiyatini to'g'ri anglashni talab etadi. Odatda samaradorlik ko'proq natija bilan bog'liq holda talqin qilinadi. Biroq ta'lim muassasasi boshqaruvi doirasida samaradorlik faqat yakuniy ko'rsatkichlar bilangina emas, balki boshqaruv jarayonining qanday tashkil etilgani, ta'lim maqsadlariga qanchalik xizmat qilgani va ichki resurslarni qay darajada uyg'unlashtira olgani bilan ham belgilanadi.

Xususiy maktab boshqaruvi o'ziga xos jihatlarga ega. U bir tomondan ta'lim sifati, pedagogik jarayon va tarbiyaviy muhit bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan raqobatbardoshlik, institutsional barqarorlik, ota-onalar ishonchi va rivojlanish strategiyasi bilan chambarchas aloqadordir. Shu sababli xususiy maktab boshqaruv faoliyati samaradorligi tor ma'noda faqat ma'muriy boshqaruv natijasi emas, balki ko'p omilli tashkiliy-pedagogik hodisa sifatida namoyon bo'ladi [2].

Ilmiy nuqtayi nazardan qaralganda, boshqaruv faoliyati samaradorligi deganda boshqaruv subyektlari, vositalari, funksiyalari va qarorlarining ta'lim tashkiloti oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishish darajasi tushuniladi. Ammo bu yerda faqat "erishildi yoki erishilmadi" degan sodda mezon yetarli emas. Muhim jihat shundaki, boshqaruv jarayoni ta'lim sifati, pedagogik jamoa faoliyati, ichki muvofiqlashtirish, nazorat va rivojlanish mexanizmlariga qanday ta'sir ko'rsatmoqda. Demak, samaradorlik boshqaruvning natijaviyligi bilan birga uning funksional uyg'unligi va rivojlantiruvchi salohiyatini ham ifodalaydi.

Mazkur tushunchaning ilmiy mazmuni bir necha asosiy belgilar orqali namoyon bo'ladi. Birinchidan, boshqaruv faoliyati samaradorligi maqsadga yo'naltirilganlik bilan tavsiflanadi, ya'ni boshqaruv qarorlari muassasaning strategik va joriy maqsadlariga xizmat qilishi zarur. Ikkinchidan, u tizimlilikni anglatadi, chunki boshqaruv alohida tadbirlar yig'indisi emas, balki o'zaro bog'liq jarayonlar majmuidir. Uchinchidan, samaradorlik natijadorlik bilan birga ichki barqarorlik,

jamoaviy hamkorlik va moslashuvchanlikni ham o'z ichiga oladi. To'rtinchidan, u rivojlanishga xizmat qilishi kerak, ya'ni boshqaruv mavjud holatni saqlash bilan cheklanmay, muassasaning kelgusi taraqqiyotiga yo'l ochishi lozim [1].

Shu ma'noda xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligi - bu ta'lim tashkilotining maqsadlariga erishishda boshqaruv tizimi, pedagogik jarayon, jamoaviy hamkorlik va rivojlanish strategiyasi o'rtasidagi uyg'unlik darajasini ifodalovchi ilmiy kategoriya sifatida talqin qilinadi. Bunday yondashuv ushbu tushunchani faqat amaliy ko'rsatkich emas, balki nazariy jihatdan asoslanishi zarur bo'lgan murakkab hodisa sifatida ko'rish imkonini beradi.

Xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini konseptual jihatdan anglashda uning tarkibiy komponentlarini ajratish muhim ahamiyatga ega. Chunki samaradorlikni bir butun va mavhum hodisa sifatida emas, balki o'zaro bog'liq tarkibiy qismlar tizimi sifatida ko'rib chiqish ilmiy tahlilning aniqligini oshiradi. Ayniqsa, xususiy maktab sharoitida boshqaruv faoliyati pedagogik, tashkiliy va strategik jarayonlar bilan uzviy bog'liq bo'lgani uchun uning samaradorligi ham ko'p qirrali mazmunga ega bo'ladi.

Boshqaruv faoliyati samaradorligining tarkibiy tuzilmasi, avvalo, maqsad, tashkiliy jarayon, natija va rivojlanish bilan bog'liq jihatlarni qamrab oladi. Shu nuqtayi nazardan, xususiy maktab boshqaruv faoliyati samaradorligini tahlil qilishda bir necha asosiy komponentlarni ajratish maqsadga muvofiq: maqsadli komponent, tashkiliy komponent, jarayonli komponent, natijaviy komponent va reflektiv komponent. Mazkur komponentlar boshqaruv faoliyatining ichki mantiqini ochib berish bilan birga, uning samaradorligini tizimli baholash uchun ham nazariy asos yaratadi [2].

Quyidagi jadvalda ushbu komponentlarning mazmuni umumlashtirilgan:

Komponent	Mazmuni	Boshqaruvdagi ahamiyati
Maqsadli komponent	Boshqaruv faoliyatining strategik va joriy maqsadlarga yo'naltirilganligi	Faoliyatning umumiy yo'nalishini belgilaydi
Tashkiliy komponent	Vakolatlar, vazifalar, mas'uliyat va boshqaruv subyektlari o'rtasidagi tuzilma	Ichki tartib va funksional uyg'unlikni ta'minlaydi
Jarayonli komponent	Rejalashtirish, muvofiqlashtirish, nazorat va tahlil jarayonlari	Boshqaruvning izchilligi va amaliy bajarilishini ko'rsatadi
Natijaviy komponent	Boshqaruv qarorlarining ta'lim sifati va institutsional rivojlanishga ta'siri	Samaradorlikning yakuniy ifodasini beradi
Reflektiv komponent	O'z faoliyatini tahlil qilish, baholash va takomillashtirish qobiliyati	Rivojlanish va o'zgarishga moslashuvni ta'minlaydi

Maqsadli komponent boshqaruv faoliyatining yo'nalishini belgilovchi asosiy tarkibiy qismidir. Agar boshqaruv aniq strategik va joriy maqsadlarga ega bo'lmasa, uning samaradorligini ta'minlash qiyinlashadi. Xususiy maktab sharoitida bu komponent ta'lim sifati, raqobatbardoshlik,

barqaror rivojlanish va pedagogik natijadorlik kabi ustuvor yo'nalishlar bilan bog'liq holda namoyon bo'ladi.

Tashkiliy komponent esa boshqaruv tizimining ichki tuzilmasini ifodalaydi. Bunda vakolatlarning taqsimlanishi, mas'uliyatning aniqligi, ichki muvofiqlashtirish va boshqaruv subyektlari o'rtasidagi hamkorlik muhim o'rin tutadi. Aynan shu komponent boshqaruv faoliyatining tartibli va funksional tashkil etilishiga xizmat qiladi. Tashkiliy jihatdan zaif qurilgan tizimda hatto to'g'ri maqsadlar ham kutilgan natijani bermasligi mumkin.

Jarayonli komponent boshqaruv faoliyatining amaliy kechishini aks ettiradi. Bu yerda rejalashtirish, qaror qabul qilish, nazorat, monitoring va tahlil kabi jarayonlarning izchilligi muhim ahamiyat kasb etadi. Boshqaruv samaradorligi ko'p jihatdan aynan shu jarayonlarning qay darajada tizimli va bir-biri bilan bog'liq holda tashkil etilganiga bog'liq. Shu ma'noda jarayonli komponent boshqaruvning "qanday amalga oshirilayotgani"ni ko'rsatadi.

Natijaviy komponent boshqaruv faoliyatining amaliy samarasini ifodalaydi. U boshqaruv qarorlarining ta'lim sifati, pedagogik jamoa faoliyati, ichki barqarorlik va muassasa rivojlanishiga ta'siri orqali namoyon bo'ladi. Bu komponent samaradorlikni faqat ichki jarayon darajasida emas, balki amaliy natija darajasida baholash imkonini beradi [5].

Refleksiv komponent esa boshqaruv faoliyatining o'zini o'zi baholash va takomillashtirish imkoniyatini anglatadi. Zamonaviy xususiy maktab boshqaruvida bu jihat ayniqsa muhim, chunki rahbar va jamoa o'z faoliyatini muntazam tahlil qilmas ekan, rivojlanish mexanizmlari sustlashib qoladi. Shu bois refleksiya boshqaruv samaradorligining yakunlovchi emas, balki uni doimiy ravishda qo'llab-quvvatiruvchi tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ladi.

Umuman olganda, xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligining tarkibiy komponentlarini ajratish ushbu hodisani yanada aniqroq va tizimliroq tushunish imkonini beradi. Mazkur komponentlar o'zaro bog'liq holda boshqaruv faoliyatining konseptual modelini shakllantiradi va keyingi bosqichlarda samaradorlikni oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish uchun nazariy zamin yaratadi.

Xususiy maktablar boshqaruv faoliyatini takomillashtirish masalasi bugungi kunda faqat amaliy ehtiyoj emas, balki ilmiy-konseptual zarurat sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Chunki xususiy ta'lim muassasalari faoliyati raqobat, sifat, barqarorlik, innovatsion rivojlanish va ijtimoiy ishonch kabi bir-biri bilan chambarchas bog'liq omillar ta'sirida kechadi. Bunday sharoitda boshqaruv tizimi faqat mavjud tartibni saqlashga emas, balki muassasaning strategik rivojlanishini ta'minlashga xizmat qilishi lozim. Shu sababli boshqaruv faoliyatining mazmuni, vazifalari va ichki tuzilmasini qayta ko'rib chiqish zarurati paydo bo'ladi [4].

Konseptual zarurat, avvalo, amaldagi boshqaruv yondashuvlarining barcha holatlarda ham zamonaviy talablarni to'liq qamrab ololmayotgani bilan izohlanadi. Ko'plab ta'lim muassasalarida boshqaruv hali ham ko'proq joriy vazifalarni hal etish, muammolarga vaziyatli javob qaytarish va qisqa muddatli natijalarni ta'minlashga yo'naltirilgan. Holbuki, xususiy maktablar uchun bunday yondashuv yetarli emas. Ular uzoq muddatli rivojlanish strategiyasiga, ichki resurslarni safarbar qilishga, ta'lim sifatini muntazam yaxshilashga va tashqi muhitga moslashishga qodir boshqaruv modeliga ehtiyoj sezadi [5].

Mazkur zaruratni kuchaytiruvchi yana bir omil shundaki, xususiy maktab boshqaruvi bir vaqtning o'zida bir necha yo'nalishda natija ko'rsatishi kerak: pedagogik samaradorlik, tashkiliy barqarorlik, jamoaviy hamkorlik, ota-onalar ishonchi va institutsional rivojlanish. Agar boshqaruv ushbu yo'nalishlarni bir-biri bilan bog'lamasa, faoliyatda ichki uzilishlar paydo bo'ladi. Masalan, ta'lim sifati oshirilishi mumkin, biroq jamoa hamkorligi sust bo'lsa, bu natija barqaror bo'lmaydi; yoki tashkiliy intizom kuchli bo'lishi mumkin, biroq strategik rivojlanish sust bo'lsa, muassasa raqobatbardoshligini yo'qota boshlaydi. Demak, takomillashtirish zarurati boshqaruvning ayrim qismlarini emas, balki uning yaxlit konseptual asosini qayta ko'rishni talab qiladi [6].

Quyidagi sxema xususiy maktablar boshqaruvini takomillashtirishning konseptual zaruratini belgilovchi asosiy omillarni ifodalaydi:

1-sxema: Xususiy maktab boshqaruvini takomillashtirishning konseptual zarurati

Ushbu sxemadan ko'rinadiki, boshqaruvni takomillashtirish zarurati tasodifiy holat emas. U tashqi va ichki omillarning bir-biri bilan kesishuvi natijasida shakllanadi. Tashqi muhit xususiy maktabdan sifat va natijadorlikni talab qilsa, ichki muhit boshqaruvdan tizimlilik, muvofiqlashtirish va barqaror rivojlanishni talab qiladi. Agar boshqaruv tizimi bu ikki qatlamni uyg'unlashtira olmasa, takomillashtirish muqarrar ehtiyojga aylanadi.

Konseptual zaruratning muhim jihatlaridan yana biri shundaki, xususiy maktab boshqaruvi faqat "qanday boshqarish kerak?" degan savol bilan cheklanmaydi. Bu yerda "nimani boshqarish kerak?", "qaysi maqsadlar ustuvor?", "samaradorlik nimada namoyon bo'ladi?" va "rivojlanish qaysi omillar hisobiga ta'minlanadi?" kabi savollar ham muhim o'rin tutadi. Aynan shu savollar boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirishning konseptual asoslarini ishlab chiqishga olib keladi. Bunday yondashuv boshqaruvni faqat amaliy choralar yig'indisi emas, balki aniq nazariy tayanchga ega bo'lgan ilmiy tizim sifatida tushunish imkonini beradi.

Shunday qilib, xususiy maktablar boshqaruvini takomillashtirishning konseptual zarurati zamonaviy ta'lim muhiti talablari, boshqaruv tizimining ichki murakkabligi va samaradorlikka

bo'lgan ehtiyoj bilan belgilanadi. Bu zarurat boshqaruv faoliyatini yangicha talqin qilishni, uning asosiy tushunchalari va tarkibiy bog'lanishlarini aniqlashtirishni hamda keyingi bosqichlarda mualliflik modeli yoki mexanizmini ishlab chiqish uchun nazariy zamin yaratishni taqozo etadi.

Xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirishning konseptual asoslarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, mazkur muammo faqat amaliy boshqaruv masalasi emas, balki chuqur nazariy yondashuvni talab qiladigan ilmiy muammodir. Xususiy maktab boshqaruvi pedagogik, tashkiliy, strategik va ijtimoiy omillar kesishgan murakkab tizim bo'lgani sababli uning samaradorligini bir yoqlama talqin qilish yetarli emas. Uni ta'lim maqsadlariga erishish, ichki jarayonlar uyg'unligi, jamoaviy hamkorlik, resurslardan oqilona foydalanish va institutsional rivojlanish bilan bog'liq holda tushunish lozim [4].

Maqolada xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligining ilmiy mazmuni aniqlashtirildi va uning tarkibiy komponentlari sifatida maqsadli, tashkiliy, jarayonli, natijaviy hamda reflektiv jihatlar ajratib ko'rsatildi. Mazkur komponentlar boshqaruv samaradorligini yaxlit tizim sifatida baholash imkonini beradi hamda ushbu hodisaning ichki mantiqini ochib beradi [1]. Shu jihatdan boshqaruv faoliyati samaradorligi faqat natijani emas, balki ushbu natijaga olib boruvchi ichki mexanizmlar va rivojlantiruvchi salohiyatni ham ifodalaydi.

Nazariy tahlil asosida xususiy maktablar boshqaruvini takomillashtirishning konseptual zarurati ham asoslandi. Bu zarurat, bir tomondan, zamonaviy ta'lim muhitining raqobat, sifat va moslashuvchanlik kabi talablari bilan, ikkinchi tomondan esa amaldagi boshqaruv yondashuvlarining cheklangan imkoniyatlari bilan izohlanadi [4]. Demak, boshqaruv samaradorligini oshirish uchun uni alohida tadbirlar yig'indisi sifatida emas, balki tayanch tushunchalar, o'zaro bog'langan komponentlar va rivojlanishga yo'naltirilgan ilmiy tizim sifatida ko'rib chiqish zarur.

Shu tariqa, maqolada ilgari surilgan konseptual yondashuvlar xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha keyingi ilmiy izlanishlar uchun nazariy asos yaratadi. Mazkur xulosalar keyinchalik boshqaruv samaradorligini oshirishning metodologik yondashuvlari, model va mexanizmlarini ishlab chiqishda muhim tayanch bo'lib xizmat qilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Cheng, Y. C. School Effectiveness and School-Based Management: A Mechanism for Development. London: Falmer Press, 1996.
2. OECD. Public and Private Schools: How Management and Funding Relate to Their Socio-economic Profile and Performance. Paris: OECD Publishing, 2012.
3. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2021/2: Non-state Actors in Education: Who Chooses? Who Loses? Paris: UNESCO, 2021.
4. Weinstein, J., Muñoz, G., & Hernández, M. Leading schools in an era of accountability: How do public and private school principals differ? // School Effectiveness and School Improvement. 2014.
5. Moos, L., & Huber, S. School Leadership, School Effectiveness and School Improvement: Democratic and Integrative Leadership // In: International Handbook of School Effectiveness and Improvement. Dordrecht: Springer, 2007. P. 579–596.
6. OECD. Education Governance in Action. Paris: OECD Publishing, 2016.